

MAIO
9-11
UFG/BR

Desenvolvimento de animação explicativa para Google Adwords e Adsense com ênfase na integração entre motion design e design da informação

Ludimila Martins da Costa¹

Carla Carneiro Henriques²

Daniel de Carvalho Santos³

Gabriel de Paula Mesquita⁴

Ravi Passos⁵

Resumo

O Google Adwords e Adsense são modelos de links patrocinados empregados na publicidade online com o intuito de direcionar o usuário para a página de um produto ou serviço relacionado ao conteúdo de suas pesquisas. Essa estratégia publicitária é relativamente nova, e ainda em processo de consolidação de seu uso e entendimento pelos usuários. O presente estudo tem como objetivo desenvolver uma apresentação de *motion design* acerca do funcionamento básico do Google Adwords e Adsense fundamentados em aspectos do design da informação que favoreçam o tratamento de conteúdo informacional. Utiliza-se de estudos na área do design da informação, da ergonomia e do alfabetismo visual na construção de parâmetros para o desenvolvimento de uma animação informativa, aplicados em uma abordagem metodológica voltada para o projeto de design. Como resultado, tem-se dois vídeos explicativos, de curta duração, que visam potencializar a experiência do usuário de modo efetivo e agradável.

Palavras-chave

Motion design, Design da informação, Adwords, Adsense.

¹ Universidade Federal de Goiás, ludimartinscosta@gmail.com

² Universidade Federal de Goiás, carlacfh@gmail.com

³ Universidade Federal de Goiás, designer.dans@gmail.com

⁴ Universidade Federal de Goiás, gmlustra@gmail.com

⁵ Universidade Federal de Goiás, ravipassos@ravipassos.com

Development of informative animation about Google Adwords and Adsense with emphasis on the integration between motion design and information design

Abstract/resumen/resumé

Google Adwords and Adsense are models of sponsored links used in publicity in order to direct the user to the page of a product or service related to the content of their research. This advertising strategy is relatively new and still in the process of consolidating their use and understanding by users. This study aims to develop a motion design material about the basic functioning of Google Adwords and Adsense based on aspects of information design that favour the treatment of informational content. Through research in the area of information design, ergonomics and visual literacy that are used as parameters on the development of an informative animation, applied in a methodological approach brought by Passos (2014). Thereby present the operation of Adwords tools and AdSense through motion design, which is an area of creation that enables the combination of visual and sound elements in a single device. As a result, there are two brief explanatory videos in order to maximize the user experience in an effective and pleasant way.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs

Motion design, Information design, Adwords, Adsense.

Introdução

A informação é como um código que, por meio de um canal de comunicação, é transmitida do emissor ao receptor, por meio de um espaço temporal (PIGNATARI, 1984). É nesse espaço temporal que a informação está suscetível a sofrer inúmeras interferências, causando ruídos que podem manifestar-se na mensagem, na apresentação visual ou nas concepções socioculturais do receptor (SOUSA, 2006; FRASCARA, 1988). Para que a troca de informações seja efetiva, deve ser transmitida e interpretada da maneira que foi projetada. O design da informação auxilia no tratamento e na configuração desse conteúdo, por meio de parâmetros e requisitos que irão amparar a transmissão da mensagem ao receptor, tornando o processo mais eficaz.

O processo de tratamento e organização da informação perpassado por esse trabalho é fundamentado na abordagem metodológica trazida por Passos (2014), que trata da fundamentação e desenvolvimento do artefato. Essa abordagem metodológica de design contempla etapas do design da informação que auxiliam na construção de um motion design informativo. A abordagem é segmentada em três estágios: delimitação, conhecimento e desenvolvimento. Essas etapas delimitam o objeto iniciando com um problema a ser resolvido, conhecer o contexto no qual está inserido e gerar uma lista de requisitos funcionais, formais e conceituais. Os resultados obtidos ao final desse processo fundamentam toda a etapa de desenvolvimento do projeto.

Esse projeto apresenta informações básicas sobre o funcionamento das ferramentas de links patrocinados do Google: o Google AdSense e Google Adwords. Links patrocinados é um modelo de publicidade online onde anúncios são exibidos aos usuários baseado em sua atual pesquisa e possui um sistema de receita regulado pelo custo por clique – CPC (MONTEIRO, 2009). No Google Adwords, o anunciante hospeda sua propaganda em um site ou blog parceiro do Google e paga apenas o anúncio que foi clicado pelo usuário. Já no Google AdSense, o editor cadastra o seu blog ou site para disponibilizar um espaço no qual os anúncios serão exibidos, recebendo pela porcentagem do clique efetuado pelo usuário (FELIPINI, 2014).

Esse estudo tem como intuito utilizar o design da informação no tratamento da in-formação e na delimitação de parâmetros e requisitos, a fim de obter um produto de motion design que seja agradável, efetivo e eficiente de acordo com seu tema principal que é o Google Adwords e AdSense.

Conhecimento do objeto: metodologia, coleta e análise de informações

Uma abordagem metodológica é um conjunto sistemático de procedimentos aplicáveis sequencialmente, de modo a guiar o embasamento e o desenvolvimento de um artefato. A abordagem utilizada nesse trabalho, proposta por Passos (2014), tem como base a delimitação, o conhecimento e o desenvolvimento do objeto, como apresentado na figura 1.

Figura 1: Diagrama da abordagem metodológica (PASSOS, 2014, p. 156).

A delimitação do objeto atua no levantamento e na coleta de informações acerca do objeto, construindo um referencial teórico. O Conhecimento do objeto procede com a análise dessa informação e gera uma lista de requisitos conceituais, formais e funcionais. Já a etapa de desenvolvimento do objeto trabalha com as conclusões obtidas pelo processo de pesquisa, resultando em um objeto ou artefato, passando pelo processo de tratamento dessa informação até a geração de alternativas.

Na etapa de conhecimento do objeto, ocorre um estudo aprofundado acerca do contexto no qual o objeto se insere e é segmentado em: estudo de materiais e tecnologia, análise ergonômica, fundamentos de linguagem e análise de similares. O resultado dessas etapas é a contextualização do objeto bem como uma lista de requisitos para o desenvolvimento do projeto.

a. Estudo de materiais e tecnologia

O estudo de materiais e tecnologia foi realizado por meio de pesquisas de campo e testes práticos de como produzir um *motion design*, objetivando realizá-lo de forma profissional, recorrendo a técnicas e softwares que são usados para a produção de animações de alta qualidade, comumente encontradas no mercado. Nesse caso, houve a seleção dos programas da Adobe, a escolha foi embasada na qualidade reconhecida e na facilidade do trabalho cruzado entre os programas.

Os programas selecionados foram: o Adobe AfterEffects, para a aplicação da técnica de *keyframe interpolation*⁶, o Adobe Audition para a edição de áudio e o Adobe Photoshop e Illustrator para as ilustrações. Para a exibição do produto final foi selecionado alguns dos principais canais de comunicação propícios para a hospedagem de um vídeo, são eles: Youtube, Vimeo e Facebook.

b. Análise ergonômica

De acordo com a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO, [20--?], online) "é uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas (...) a fim de otimizar o bem estar humano e o desempenho global do sistema". De acordo com tal fundamento, a ergonomia possui três domínios de especialização: a 'física', que se refere ao estudo dos aspectos anatômicos como postura e movimentos repetitivos; a 'cognitiva', que está relacionada a percepção do sujeito, bem como a memorização e tomada de decisão; e a 'organizacional' que está relacionado a um gerenciamento e à estruturas sistematizadas (ABERGO, [20--?], online). Neste projeto atenta-se para aspectos cognitivos da ergonomia que podem afetar e influenciar na compreensão da informação através da memória, percepção e raciocínio.

O uso da ergonomia cognitiva objetiva facilitar o processo de compreensão do receptor, para isso foi selecionado alguns critérios ergonômicos obtidos através dos

seguintes autores: Iida (2005); Cybis, Betiol, Faust (2010); Labiutil ([20--?], online); Fraser, Banks (2007); Bastien, Scapin (1993).

b.1 Legibilidade

A legibilidade facilita a leitura de algo diretamente relacionado ao meio no qual se insere, por exemplo, a pregnância do fundo em relação ao texto. Nesse caso, para favorecer a legibilidade é necessário que em textos longos, haja uma combinação entre letras minúsculas e maiúsculas, evitar separações silábicas, obter contraste com o fundo, espaçamento apropriado entre linhas e letras, etc.

b.2 Homogeneidade/Agrupamento

A homogeneidade/Agrupamento tende a facilitar a memorização e aprendizagem de novos usuários pela organização dos elementos. Sendo assim, itens que possuam uma relação próxima passam a possuir um padrão de mesmo formato, cor, localização, etc.

b.3 Códigos e denominações

É necessário adequar os códigos e denominações de determinada informação para que sejam significativos na linguagem do público-alvo, de modo que usuários iniciantes entendam a mensagem a ser passada. Para isso é necessário utilizar nomes familiares, códigos explicitados previamente, abreviações autoexplicativas, etc.

b.4 Consistência

A consistência está ligada ao fato de usar os mesmos tipos de grafismos em toda apresentação do conteúdo. Consegue-se uma consistência adequada quando utilizado a mesma localização de informações, layout semelhantes, retórica e pontuação uniforme.

b.5 Pontos de Atenção

Os pontos de atenção são utilizados para atentar o usuário na percepção de locais específicos do ambiente e pode ser alcançado com o auxílio de grafismos. As linhas podem ser utilizadas para atrair a atenção através da condução dos olhos até um ponto específico. Assim como "cores salientes, formas atraentes, movimentos inesperados e assim por diante". (IIDA, 2005 p. 259).

c. Estudo do usuário

O estudo do usuário tem a finalidade de compreender o espectador mediante questionário quantitativo com o intuito de obter o perfil do usuário padrão, tanto em sua rotina diária quanto gostos e preferências pessoais, os dados coletados irão auxiliar nas tomadas de decisões ao longo do desenvolvimento do projeto.

Portanto, um questionário quantitativo foi aplicado e seu resultado indicou que a maioria dos participantes possui interesse em propaganda, são estudantes, em média 19 a 25 anos, renda familiar de R\$ 1.020,00 a R\$ 2.040,00, acessam a internet todos os dias, não possuem um site ou blog, já ouviram falar em links patrocinados (Adwords), nunca fizeram investimento em propaganda, mas consideram anúncios na internet muito importante e efetivo para seu negócio. Em relação à animação foi observado que a maioria da amostra assiste animações ocasionalmente em desenhos animados, prefere aprender novas ferramentas com vídeos animados, acredita que a identificação pessoal é um elemento essencial para uma história ser interessante e que para a memorização de uma informação o humor é um elemento importante.

d. Fundamentos de Linguagem

Os fundamentos de linguagem do presente trabalho estão fundamentados na teoria do alfabetismo visual, considerando o desenvolvimento de um "sistema básico para a aprendizagem, a identificação, a criação e compreensão de mensagens visuais que sejam acessíveis a todas as pessoas" (DONDIS, 2007, p.4). As variáveis que serão apresentadas a seguir auxiliam como parâmetros de grafismos e som na análise de similares.

Os elementos visuais indicados por Dondis (2007) são divididos em dois grupos, um deles busca o contraste (complexidade, profusão, exagero, atividade, ênfase, variação, distorção, profundidade e agudez) e o outro a harmonia (simplicidade, economia, minimização, estase, neutralidade, estabilidade, exatidão, planura e difusão). Essas variáveis atuam como opostos e não há um uso indevido, apenas situações mais adequadas para cada uma.

Outro fundamento de linguagem relevante para a produção de um *motion design* é a tipografia. A importância na utilização da linguagem gráfica verbal é indicada por Schriver (1997 apud FERNANDES et al, 2014) que percebe na tipografia a função de auxiliar e facilitar a compreensão do leitor sobre um certo registro tipográfico. Fernandes et al (2014, p. 5) ainda apontam que "a relação entre a tipografia, a proposta do documento, seu gênero, a situação, e as necessidades, desejos e propósitos da audiência" é o que realmente torna a tipografia adequada.

Ainda em relação à tipografia, Saltz (2010 apud MATTÉ et al, 2014) evidencia que textos trabalhados como imagens são compreendidos mais facilmente, considerando que consegue atingir canais perceptivos como o visual, emocional e intelectual, de modo simultâneo. Por isso que a tipografia cinética⁷ tem conquistado tanto espaço. Ela pode ser um recurso "capaz de captar e direcionar a atenção do usuário, fazendo com que este tenha muito mais facilidade na interpretação e memorização [...]" (MATTÉ et al, 2014, p.4) da mensagem transmitida, e ainda, segundo Cousins (2014), pode ser utilizada para criar impacto, desenvolver conexões emocionais e interesse visual

em projetos digitais e de vídeo, e principalmente é considerado um fator que auxilia a captar atenção do usuário.

Como o produto final deste trabalho trata de um material audiovisual, especificamente, o som também se torna uma variável a ser analisada, em razão de ser outro componente fundamental para a compreensão total da mensagem pelo usuário.

e. Análise de similares

A escolha dos vídeos para a análise de similares foi realizada embasada em um briefing, que indicou vídeos que pudessem ser caracterizados como informativo e direcionado a um público que busca se informar sobre empreendedorismo, marketing e estão frequentemente conectados à internet. A partir deste levantamento, pautado em relevância e afinidade com o estudo, cada um dos vídeos foi analisado com base em parâmetros para coleta de informação e definição de requisitos ao final da etapa de conhecimento do objeto.

Foram utilizados três parâmetros principais: (a) comunicação/ mensagem, (b) grafismos e (c) som. Cada parâmetro possui variáveis, que tendem a observar elementos específicos. Para a análise dos vídeos foi realizada uma tabela com os parâmetros e suas variáveis definindo uma pontuação de 1 a 3, sendo 1 o mínimo que se pode conter de uma variável no vídeo e 3 o máximo.

Pode se observar, pela Tabela 1, que a maioria dos vídeos são de curta duração, apresentam como características prevalentes redundância, clareza, legibilidade e linearidade. Além disso, fazem pouco uso dos recursos de analogia e humor, possuem um equilíbrio em relação à simplicidade e a quantidade de elementos, de modo que são ricos em detalhes, porém sem grandes exageros. Na maioria dos casos as animações apresentam bastante movimento e mantêm um mesmo estilo estético do princípio ao fim, criando pontos de interesse, e em sua maioria, possuem efeitos e trilha sonora, sem a construção de um diálogo.

Os vídeos analisados foram:

- I. Little BitesMuffins⁹;
- II. Pro Arc⁹;
- III. BBC Glastonbury 2013¹⁰;
- IV. Welcome to Google AdSense¹¹;
- V. Global Air Traffic¹²;
- VI. Innovating for Success¹³;
- VII. US Energy Projections¹⁴;
- VIII. Fitness Supplement¹⁵;
- IX. The Power of Information¹⁶.

Tabela 1: Análise de similares.

Parâmetro	Variável	Similares								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Comunicação/ Mensagem	Redundância	3	3	2	3	1	3	1	3	2
	Analogia	3	2	3	3	1	1	1	1	1
	Clareza	3	3	2	2	2	3	2	2	2
	Legibilidade	2	3	2	2	1	3	3	2	2
	Linearidade	3	3	1	3	2	3	3	2	2
	Humor	2	1	2	1	1	2	2	1	1
Grafismo	Simplicidade	2	1	2	3	2	2	2	3	1
	Profusão	3	2	3	1	3	3	3	1	3
	Exagero	2	2	2	1	2	2	1	1	1
	Atividade	3	2	2	2	2	3	2	1	3
	Ênfase	3	3	1	2	2	2	1	2	2
	Variação	2	1	3	1	1	1	1	1	1
	Exatidão	2	2	2	1	3	1	2	1	2
	Profundidade	2	1	2	1	1	1	2	1	2
	Agudez	3	3	3	1	2	3	3	3	2
Som	Narração	3	3	3	3	1	3	1	3	3
	Efeitos sonoros	3	3	1	1	2	1	1	1	2
	Diálogo	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Trilha sonora	3	3	3	3	3	3	3	1	2
	Ambientação	2	3	1	1	3	1	1	1	3

Como resultado do levantamento teórico e os estudos feitos na etapa de conhecimento do objeto alguns aspectos de configuração no modo como a imagem é apresentada foram identificados por meio de uma lista de requisitos funcionais, formais e conceituais.

Os requisitos funcionais apontam para a utilização de: Analogias, redundância e clareza; Narração e trilha sonora; Leiturabilidade; Homogeneidade e agrupamento;

Códigos e denominações adequados ao usuário padrão; Pontos de atenção; Consistência; Narrativas.

Os requisitos formais apontam para a utilização de: Tipografia cinética como recurso na criação de pontos de atenção; Agudez nas formas; Duração curta (1:30 min); *Motin graphics*; Simplicidade e minimização; Paleta derivada das cores institucionais do Google.

Os requisitos conceituais apontam para a utilização de: Humor; Narração e trilha sonora; Elementos estéticos limpos; Conteúdo direto.

Concluídas as investigações realizadas na etapa de conhecimento do objeto, que produziu uma lista de requisitos fundamentais para o desenvolvimento adequado o *motion design*, iniciou-se a etapa de desenvolvimento do objeto, que é onde as referências teóricas obtidas serão aplicadas na elaboração de duas animações.

Desenvolvimento do objeto: tratamento de conteúdo e produto final

O conteúdo acerca do funcionamento do Adwords e Adsense foi tratado por meio das ferramentas de taxonomia, mapa, grid, personagem símbolo e painel semântico. Cada um desses tópicos será descrito a seguir com uma breve conceituação e um resumo de como foi realizado o processo.

A taxonomia é um recurso de organização das informações por meio da hierarquização de elementos construída através de palavras-chave que representam um grupo de informações. A taxonomia do Adwords e Adsense foi estabelecida em três níveis que equivalem as ideias de "o que é?", "funcionamento" e "benefícios, e a partir desses três grupos ramificaram-se as especificações de cada função da ferramenta.

A primeira taxonomia (A etapa seguinte foi a construção de um painel semântico, que trata de uma técnica que auxilia a fundamentar escolhas durante o processo de criação e a evitar uma dispersão temática (PASSO, 2014). Ele é desenvolvido por meio da construção de um quadro/painel de imagens base, escolhidas à partir de palavras-chave que traduzem a essência do projeto (FACCA, 2012). Os painéis semânticos desenvolvidos ao longo do projeto foram construídos por imagens institucionais do Google e imagens extraídas de exemplos de *motion graphics* informativos, já utilizados na análise de similares como referência visual, para definir três aspectos visuais: tipografia, grafismos e cores, conforme abordagem metodológica que fundamenta esse trabalho. No total foram gerados seis painéis semânticos, desses, foram reunidos em uma amostra organizada por temas (figura 6), onde a primeira coluna é referente ao tema tipografia, a segunda aos personagens, a terceira ao cenário e quarta aos grafismos. figura 2) é referente ao Adwords, ferramenta que disponibiliza espaço publicitário em sua página, e a segunda (A etapa seguinte foi a construção de um painel semântico, que trata de uma técnica que auxilia a fundamentar escolhas durante o processo de criação e a evitar uma dispersão temática (PASSO, 2014). Ele é desenvolvido por meio da construção de um quadro/painel de imagens base, escolhidas à

partir de palavras-chave que traduzem a essência do projeto (FACCA, 2012). Os painéis semânticos desenvolvidos ao longo do projeto foram construídos por imagens institucionais do Google e imagens extraídas de exemplos de motion graphics informativos, já utilizados na análise de similares como referência visual, para definir três aspectos visuais: tipografia, grafismos e cores, conforme abordagem metodológica que fundamenta esse trabalho. No total foram gerados seis painéis semânticos, desses, foram reunidos em uma amostra organizada por temas (figura 6), onde a primeira coluna é referente ao tema tipografia, a segunda aos personagens, a terceira ao cenário e quarta aos grafismos. figura 3) sobre o AdSense, ferramenta que pública os anúncios.

Figura 2: Taxonomia do Google Adwords.

Figura 3: Taxonomia do Google AdSense.

Um mapa trata da ferramenta utilizada para prever e sistematizar o trajeto que será percorrido pelo usuário, com o intuito de observar o conteúdo geral e como suas partes se relacionam. Ele é utilizado para organizar as etapas desse trajeto de modo que facilite a assimilação do conteúdo apresentado (PADOVANI, VELOZO, 2007 apud PASSOS, 2008).

Em razão do caráter audiovisual do material, os mapas (figura 4 e figura 5) foram organizados de modo linear e fixo demonstrando cada etapa do trajeto, que posteriormente guiará a construção do roteiro das animações.

Figura 4: Mapa do Google Adwords.

Figura 5: Mapa do Google Adsense.

Já o grid é utilizado para ordenar e manter a ordem das informações apresentadas (TONDREAU, 2009). A regra dos terços foi utilizada como base para a construção de

um sistema de grid. Formando quatro pontos principais, a regra dos terços é adotada como orientadora do posicionamento dos elementos mais importantes nos pontos de interesse do usuário (AMIRSHAHI et al., 2013).

O personagem símbolo foi construído a partir do estudo do usuário, que indicou um arquétipo iniciante na área de investimentos de links patrocinados com interesse em obter maiores informações sobre as ferramentas utilizadas nesse setor. A partir dessa visão geral foi desenvolvido um perfil para o personagem símbolo, conforme segue:

Luana possui um blog de culinária, que obtém em média 100.000 visualizações por postagem. Há pouco tempo ela abriu a Formigueira's, uma pequena empresa domiciliar de bolos para festas, a qual usualmente recebe encomendas de sexta a domingo. Suas ferramentas de trabalho são um site destinado ao Formigueira's e um blog pessoal de culinária no blogger. Utiliza o serviço de email Gmail para receber suas encomendas e como contato profissional e do blog. Ela também possui perfis no Facebook e no Instagram, utilizando essas redes sociais para postar conteúdo pessoal e para promover seu negócio.

A etapa seguinte foi a construção de um painel semântico, que trata de uma técnica que auxilia a fundamentar escolhas durante o processo de criação e a evitar uma dispersão temática (PASSO, 2014). Ele é desenvolvido por meio da construção de um quadro/painel de imagens base, escolhidas à partir de palavras-chave que traduzem a essência do projeto (FACCA, 2012). Os painéis semânticos desenvolvidos ao longo do projeto foram construídos por imagens institucionais do Google e imagens extraídas de exemplos de *motion graphics* informativos, já utilizados na análise de similares como referência visual, para definir três aspectos visuais: tipografia, grafismos e cores, conforme abordagem metodológica que fundamenta esse trabalho. No total foram gerados seis painéis semânticos, desses, foram reunidos em uma amostra organizada por temas (figura 6), onde a primeira coluna é referente ao tema tipografia, a segunda aos personagens, a terceira ao cenário e quarta aos grafismos.

Figura 6: Amostra dos painéis semânticos desenvolvidos ao longo do projeto.

Foi atestado o uso de fontes sem serifa, com nenhum adorno adjacente. Utilizou-se como elemento de distinção de conteúdo a variação tipográfica de uma mesma fonte, sendo empregada uma hierarquização entre as informações, onde as mais relevantes utilizaram peso "negrito", utilizando caixa alta, enquanto as informações com menor relevância foram apresentadas em peso "light" ou "regular", utilizando caixa baixa. A fonte utilizada foi a Open Sans, de Steve Matteson, que não utiliza serifa, sendo sua forma simples e com variações de largura. Essa fonte já é utilizada pela Google em suas páginas de suporte ao Adwords e Adsense e favoreceu as questões de identidade visual.

Por meio dos painéis foi possível observar o uso predominante de formas geométricas, para composição de cenários e objetos. Formas gráficas como ícones e gráficos são recorrentemente apresentados com aparência estilizada, utilizando bordas arredondadas e outros elementos agrupados como linhas e cores diferentes, transmitindo assim o conceito visual de movimento e transição. Além das representações humanas o uso de ícones e gráficos é altamente recorrente. As estéticas utilizadas nos vídeos analisados, modo geral, atribuem maior foco para as informações exibidas por meio da representação de objetos ou gráficos, dando menor enfoque à ação dos personagens, não sendo aspectos contraditórios e sim, contributivos entre si, atuando em conjunto.

Findada a análise dos painéis desenvolvidos, foi definido que o artefato desenvolvido nesse estudo deveria utilizar o aspecto estilístico denominado "Flat design", empregando formas geométricas simples como quadrados, triângulos e círculos para

a construção de objetos, personagens, gráficos e ícones, e padrão de cores sólidas, em detrimento de gradientes.

O processo de seleção das cores foi realizado previamente pela demarcação das cores empregadas na marca Google, por questões de identidade visual, tendo os matizes azul, vermelho, amarelo, verde e branco como paleta base. Portanto, o painel semântico (figura 7) foi utilizado para compor o quadro de cores secundárias e para verificar a recorrência de saturação, frequência de variação e quantidade de cores usadas nos similares analisados.

Figura 7: Painel semântico de cores.

Verifica-se no painel desenvolvido a recorrência de cores de baixa saturação, sendo encontradas em backgrounds e elementos secundários, desse modo a atenção do espectador é preservada na informação principal. Já nos elementos principais, que atuam como pontos de atenção, são utilizadas duas ou mais matizes principais com suas variações de brilho e saturação. Outro ponto importante analisado é que a cor tem um papel fundamental na continuidade, mantendo e reforçando a informação quando há mudanças de cenas.

Os padrões cromáticos definidos para o estudo foram organizados de acordo com seus matizes e aglutinados os tons parecidos, dando maior destaque aqueles que possuíam um contraste maior entre si. A paleta de cor final (figura 8) é constituída de sete matizes principais com quatro variações de saturação cada uma, incluídas as cores institucionais da Google.

Figura 8: Paleta final de cores definida para o estudo.

Concluídas as investigações acerca do inventário e tratamento de conteúdo e das referências teóricas e visuais, foi possível iniciar o processo de geração de alternativas para a seleção dos estilos de personagens e cenários em que serão aplicados os requisitos e parâmetros indicados pelas análises.

Outra etapa importante no desenvolvimento da animação é o roteiro, ele é a concretização de uma ideia, apesar de ser "algo de muito efêmero: existe durante o tempo que leva convertendo-se num produto audiovisual" (COMPARATO, 1995, p.21). Ele trata da estrutura escrita de qualquer artefato audiovisual no qual deve conter início, meio e fim, porém, não precisa dispor necessariamente nessa ordem (FIELD, 2001).

O modelo de roteiro utilizado para o presente trabalho foi o de filme publicitário. Apesar de utilizar esta tipologia de roteiro, alguns ajustes foram necessários para que aspectos característicos de vídeos informativos fossem inclusos no processo. A construção do roteiro foi baseada no briefing, no tratamento de conteúdo e no estudo do usuário. O gênero narrativo foi escolhido por meio dos requisitos conceituais, o narrador está "em off", ou seja, ele não aparece fisicamente em nenhum momento, apenas existe interagindo oralmente com as cenas.

A partir de um conteúdo já definido, criou-se o conflito, os personagens e a conclusão da história. Para ambos os vídeos o início ocorre com um conflito encontrado pelos personagens. Eles não sabem do que se trata o Google Adwords e Adsense, no meio é explicado brevemente como funciona e no final o personagem obtém a resposta que soluciona o conflito inicial.

MAIO
9-11
UFG/BR

Para o desenvolvimento dos protagonistas foram utilizados como referências per-sonagens construídos por meio de formas geométricas simples e estilizados. As alternativas foram realizadas por meio da concepção de um estilo de corpo a ser seguido por todos os personagens, desse modo, foram feitas as alternativas dos dois personagens principais dos vídeos, o Dimitri e a Malvina (figura 9 e figura 10).

Figura 9: Alternativas do personagem Dimitri.

Figura 10: Alternativas da personagem Malvina.

Para o desenvolvimento dos cenários assim como dos personagens, foram utilizadas referências de ilustrações de ambientes no estilo flat design. A alternativa leva em consideração que as cenas devem conter simplicidade e minimização, definidos na lista de requisitos formais. Sendo assim, as alternativas de cenário (figura 11) foram construídas com uma padronização a ser seguida pelos demais planos de fundo.

Figura 11: Alternativas de cenários.

A seleção de alternativas foi realizada fundamentada nos requisitos formais agudez, simplicidade e minimização, que também se adequassem ao requisito funcional humor e que estivesse em acordo com os resultados obtidos pela análise dos painéis semânticos. Desse modo, foram selecionados o segundo modelo da figura 9 (personagem Dimitri) e o terceiro modelo das figuras 10 (personagem Malvina) e 11 (Alternativas de cenários).

Com o roteiro concluído e as alternativas definidas a próxima etapa foi desenvolver um storybord. Ele é a concretização da ideia escrita no roteiro, e por meio dele é possível construir o aspecto visual das cenas, movimentos de câmera, iluminação e

MAIO
9-11
UFG/BR

inserção dos personagens no cenário. Esse esquema visual é feito com vários quadros, onde o ilustrador faz uma concepção do que seria o visual de uma cena específica baseando-se no roteiro. E é por meio dele que se obtém a construção mental da visualidade do projeto, funcionando como uma espécie de história em quadrinhos direcionada para um projeto audiovisual. (CATALDI, 2012; ABCINE, [20--]).

Para o presente trabalho o storyboard foi construído através de quadros-chave definidos no roteiro. Sua visualidade foi fundamentada na seleção das alternativas, para mostrar ângulos de câmera e efeitos que devem acontecer ao longo do vídeo. A figura 12 apresenta uma parte do storyboard desenvolvido a partir do roteiro do Google AdSense.

Figura 12: Parte do storyboard do vídeo desenvolvido para o Google AdSense.

Após finalizar todos os processos dissertados ao longo desse artigo, foram desenvolvidos dois vídeos acerca do funcionamento básico do Google Adwords e AdSense, contendo em média um minuto e meio cada um. Esses vídeos são a conclusão de todas as pesquisas realizadas ao longo de um trabalho de conclusão de curso, e

eles podem ser visualizados integralmente nos links: <https://goo.gl/78KRYk> (Google Adwords) e <https://goo.gl/SqbKOf> (Google Adsense).

Considerações finais

O presente projeto buscou parâmetros do design da informação, da ergonomia e do alfabetismo visual que fundamentasse o desenvolvimento de uma animação informativa. E a partir dos resultados desse estudo obter aspectos potencializadores da experiência do usuário com o intuito de otimizar e facilitar o processo de aprendizagem.

O uso da abordagem metodológica utilizada foi a principal orientação no processo geral de desenvolvimento do artefato, garantindo orientação e confiabilidade ao projeto. A partir dela obteve-se uma fundamentação para a aquisição e organização das informações teóricas e visuais que conceberam o projeto, e posteriormente para a produção do artefato.

O design da informação orientou o processo de tratamento e configuração do conteúdo apresentado. Os parâmetros obtidos por meio das investigações teóricas indicaram quais aspectos e enfoques deveriam ser atribuídos as informações, e quais formatos auxiliariam a obter melhor compreensão e assimilação mais satisfatórias do usuário.

Os aspectos indicados pela análise ergonômica, estudo do usuário, fundamento de linguagens e estudo de similares foram imprescindíveis para a construção dos requisitos funcionais, formais e conceituais do projeto. O desenvolvimento de taxonomias e mapas auxiliaram na concepção dos roteiros, pois a partir delas obteve-se o caminho para uma narrativa mais natural ao processo de aprendizagem do usuário.

A concepção de grid para o projeto foi fundamental como guia para a organização das informações, buscando posicionar as informações mais importantes nos pontos de interesse do usuário. E a idealização de um personagem símbolo e desenvolvimento de painéis semânticos associados à lista de requisitos foram fundamentais nas tomadas de decisões ilustrativas, funcionais, formais e conceituais.

Notas

⁶ *Key-frame Interpolation* é o processo de preenchimento de dados desconhecidos entre dois valores conhecidos. Pode ser usada para animar movimento, efeitos, níveis de áudio, ajustes de imagem, transparência, alterações de cor e muitos outros elementos visuais e áudio.

⁷ Tipografia cinética ou *kinetic typography* é "a combinação do texto com o movimento da câmera. Esta técnica pode ser aplicada em falas, músicas, ou qualquer outro tipo de som" (BORGES, 2011), explicado de forma sucinta é o "texto em movimento" (ELIZONDO, 20109), ou que cria a sensação de movimento e velocidade.

⁸ Disponível em <<https://goo.gl/qU954A>>. Acesso em 17 mar. 2015.

⁹ Disponível em <<https://goo.gl/ZKR56b>>. Acesso em 17 mar. 2015.

MAIO
9-11
UFG/BR

¹⁰ Disponível em <<https://goo.gl/QLW6CV>>. Acesso em 17 mar. 2015.

¹¹ Disponível em <<https://goo.gl/VSSg8P>>. Acesso em 17 mar. 2015.

¹² Disponível em <<https://goo.gl/N0a1qV>>. Acesso em 17 mar. 2015.

¹³ Disponível em <<https://goo.gl/TFL9qu>>. Acesso em 17 mar. 2015.

¹⁴ Disponível em <<https://goo.gl/wNmcDp>>. Acesso em 17 mar. 2015.

¹⁵ Disponível em <<https://goo.gl/ycYh5F>>. Acesso em 17 mar. 2015.

¹⁶ Disponível em <<https://goo.gl/5Xuas>>. Acesso em 17 mar. 2015.

Referências

ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia. **O que é ergonomia**. Disponível em <http://www.abergo.org.br/internas.php?pg=o_que_e_ergonomia>. Acesso em 15 jun. 2015.

AMIRSHAHI, S. A., et al. **Evaluating the Rule of Thirds in Photographs and Paintings**. S. A. Amirshahi et al. / Art & Perception 2, p. 163-182, 2013.

BANKS, A.; FRASER, T. **O Guia Completo da Cor**. Tradução de Renata Bottini. 2. Ed. São Paulo: Senac, 2007.

BASTIEN, C. E; SCAPIN, D. **Ergonomic Criteria for the Evaluation of Human-Computer Interfaces**. Tech. Rep. n.156. Rocquencourt, France: Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. 1993.

CAMPOS, M. L. A. e GOMES, H. E. Taxonomia e Classificação: o princípio de categorização, **DataGramZero** - Revista de Ciência da Informação - v.9 n.4 ago/08

CATALDI, B. **Storyboard: O quadro a quadro da história**. 2012. Disponível em <<http://www.animamundi.com.br/storyboard-o-quadro-a-quadro-da-historia>>. Acesso em 01/12/2015.

COMPARATO, D. **Da Criação ao Roteiro**. Rio de Janeiro: Rocco, 1995.

COUSINS, C. Kinetic Typography: An Introductory Guide. **Design Shack**, 22 out. 2014. Disponível em <designshack.net/articles/typography/kinetic-typography-an-introductory-guide>. Acesso em 15 jun. 2015.

CYBIS, W.; BETIOL, A.H.; FAUST, R. **Ergonomia e Usabilidade: Conhecimentos, Métodos e Aplicações**. 2. Ed. São Paulo: Novatec, 2010.

DONDIS, D. A. **Sintaxe da Linguagem Visual**. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

FACCA, C. A., **Como criar um painel semântico ou "mood board"?**. Choco la Design, 2012. Disponível em <<http://chocoladesign.com/como-criar-um-painel-semantico-ou-mood-board>>. Acesso em 23 de nov. 2015.

MAIO
9-11
UFG/BR

- FELIPINI, D. **Google AdSense: Como gerar receita com seu site ou blog**. São Paulo: LeBooks – Blue Editora e Livraria Ltda, 2014.
- FERNANDES, R. Q. K.; FERREIRA, L. F. L.; RODRIGUES, D. **Explorando a Ausência da Linguagem Gráfica Verbal em Programas Audiovisuais Educativos**, p. 37-46 . In: Anais do 11º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design [= Blucher Design Proceedings, v. 1, n. 4]. São Paulo: Blucher, 2014.
- FIELD, S. **Manual do Roteiro**. Trad. Alvaro Ramos. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
- IIDA, I. **Ergonomia: projeto e produção**. São Paulo: Edgard Blücher, 2005.
- LABIUTIL. Legibilidade. **Laboratório de Utilizabilidade - Critérios Ergonômicos**. Disponível em <http://www.labiutil.inf.ufsc.br/CriteriosErgonomicos/LabiUtil2003-Crit/140legib_A.html>. Acesso em 15 jun. 2015.
- LUPTON, E. **Pensar com tipos**. São Paulo, Cosac Naify, 2006.
- MATTÉ, V. A. et al. **Princípios da Tipografia Cinética: um novo olhar**, p. 274-285 . In: Anais do 11º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design [= Blucher Design Proceedings, v. 1, n. 4]. São Paulo: Blucher, 2014.
- MONTEIRO, R.V. **Google Adwords a Arte da Guerra**. Rio de Janeiro: Abreu's System Ltda, 2007.
- PASSOS, R. **Design da Informação: Um modelo para configuração de interface natural**. 228p. Tese (Doutorado em Design) – Universidade de Aveiro, Aveiro, 2014.
- _____. **O Design da Informação em Interfaces de Hipermídias**. 86p. Dissertação (Mestrado em Design) – Universidade Anhembí Morumbi, São Paulo, 2008.
- TONDREAU, B. **Criar Grids: 100 Fundamentos de Layout**. São Paulo: Editora Blucher, 2009.
